

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846814>

УДК 37,01

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ БОЕСПОСОБНОСТИ ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

М.В. Климентов,

ст.преп. кафедры физической подготовки, напр. «Физическая подготовка»,

НВВКУ,

г. Новосибирск

И.А. Маврина,

научный руководитель,

д.пед.н., проф., зав.каф. социальной педагогики и социальной работы,

ОмГПУ,

г. Омск

Аннотация: В статье дана характеристика основных физических качеств военнослужащих. Отмечается, что в процессе физической подготовки используются методы обучения, воспитания и развития. Оптимальное использование всех форм проведения физической подготовки (учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, самостоятельная физическая тренировка), способствует качественной подготовке личного состава, является одним из существенных факторов повышения боеспособности воинских подразделений.

Ключевые слова: физическое воспитание, военнослужащие, физические качества, физическая подготовка, физические упражнения, физическая нагрузка, соревнования

PHYSICAL EDUCATION OF MILITARY SERVICES – THE BASIS FOR INCREASING THE IMMUNITY OF MILITARY UNITS

M.V. Klimentov,

Senior Teacher departments of physical training, for ex. "Physical training",
NVVKU,
Novosibirsk city

I.A. Mavrina,

Scientific Director,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department social pedagogy
and social work,
OmGPU,
Omsk

Annotation: The article describes the characteristics of the main physical qualities of servicemen. It is noted that in the process of physical training methods of teaching, upbringing and development are used. The optimal use of all forms of physical training (training sessions, morning physical exercises, physical training in the process of combat training, mass sports work, independent physical training), contributes to the high-quality training of personnel, is one of the essential factors in increasing the combat capability of military units.

Keywords: physical education, military personnel, physical qualities, physical fitness, physical exercise, physical activity, competition

О необходимости физического и нравственного совершенствования пишут многие отечественные ученые [1-7]. Проблема физического и нравственного совершенствования касается и военнослужащих, что определяется спецификой их военной профессии.

К основным физическим качествам, обеспечивающим двигательную деятельность военнослужащих, относятся: выносливость, сила, быстрота движений (скорость) и ловкость (координация движений). Под выносливостью понимается способность организма длительное время эффективно выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее утомление в процессе двигательной деятельности. Под силой понимается способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений. Под быстротой понимается способность совершать двигательные действия в минимальное время. Под ловкостью понимается способность управлять своими движениями во времени и пространстве, быстро овладевать новыми

движениями, способность перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки [8, 9].

К основным специальным качествам, обеспечивающим устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности и внешней среды, относятся: устойчивость к укачиванию, гравитационным перегрузкам, кислородному голоданию, вибрации, гиподинамии. К основным военно-прикладным навыкам относятся: навыки в передвижении по пересеченной местности на лыжах, совершении марш-бросков, преодолении препятствий, военно-прикладном плавании, рукопашном бою. Навыки формируются и совершенствуются путем многократного повторения упражнений [9]. Основным средством физической подготовки являются движения и действия, используемые с целью улучшения физического состояния военнослужащих и решения задач физической подготовки – физические упражнения. Физические упражнения направлены на развитие и совершенствование физических и специальных качеств, формирование военно-прикладных навыков. Формами проведения физической подготовки являются: учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, самостоятельная физическая тренировка. Основу содержания того или иного физического упражнения составляют внутренние процессы, происходящие в организме военнослужащего. Характер внутренних процессов, происходящих при выполнении физических упражнений, определяет их влияние на организм военнослужащего. В результате перестройки организма, происходящей под воздействием физических упражнений, развиваются физические качества, формируются новые двигательные навыки, улучшается координация движений, совершенствуется физическое развитие, укрепляется здоровье военнослужащего. В процессе физической подготовки военнослужащие используют дополнительные средства: оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. В практике физической подготовки используются упражнения, разнообразные по своей форме. В гимнастике и атлетической подготовке, военно-прикладном плавании, преодолении препятствий, ускоренном передвижении и легкой атлетике; спортивных играх и других разделах физической подготовки имеются многочисленные упражнения, отличающиеся своей внутренней и внешней структурой. Все физические упражнения выполняются специфическими для каждого из них способами. Способы выполнения упражнений, обеспечивающие их наибольшую эффективность, называются техникой физических упражнений [9].

В технике физических упражнений обычно выделяют ее основы, основное звено и детали. При обучении новому физическому упражнению военнослужащие вначале овладевают основами техники упражнения. Затем в

процессе многократного повторения упражнения у них формируются особые, наиболее эффективные способы выполнения отдельных элементов. Техника физического упражнения определяется пространственными, временными (скоростными) и силовыми показателями, положением тела, направлением движения, амплитудой, скоростью, силой, темпом и ритмом движений. Применяемые в физической подготовке военнослужащих упражнения распределяются на различные группы, т.е. классифицируются. В основе классификации лежит определенный, характерный для данной группы физических упражнений признак. Таким признаком может быть влияние физических упражнений на развитие определенных физических, специальных и волевых качеств, а также двигательных навыков.

В зависимости от преимущественного значения упражнений для развития физических качеств они разделяются на: развивающие силу, быстроту, ловкость и выносливость, а также формирующие военно-прикладные навыки плавания, преодоления препятствий, рукопашного боя, ускоренного передвижения, передвижения на лыжах. По структурным признакам физические упражнения делятся на циклические (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание), ациклические (поднимание тяжестей, прыжки или метания с места, приемы нападения и самозащиты) и смешанные (метания с разбегу, прыжки с разбегу в длину и высоту, движения в спортивных играх). По характеру режима деятельности мышц физические упражнения бывают динамическими, когда напряжение мышц чередуется с расслаблением, и статическими, при выполнении которых мышцы относительно продолжительное время находятся в напряженном состоянии (удержание груза на вытянутой руке, угол в положении виса или упора).

По направленности физические упражнения различаются по развитию тех или иных мышц и мышечных групп. В процессе физической подготовки военнослужащих применяются различные методические приемы, представляющие собой отдельные звенья соответствующих методов физического совершенствования. В процессе физической подготовки используются методы обучения, воспитания и развития. Методы обучения направлены на формирование военно-прикладных навыков, приобретение специальных знаний, привитие методических навыков и умений у военнослужащих. Обучение технике выполнения физических упражнений и формирование военно-прикладных навыков включает: ознакомление, разучивание и тренировку (совершенствование).

Ознакомление направлено на создание у военнослужащих правильного представления о разучиваемом упражнении. Для ознакомления необходимо: назвать упражнение, образцово его показать; объяснить технику выполнения упражнения и его предназначение; при необходимости показать

упражнение еще раз по частям или по разделениям с попутным объяснением техники выполнения.

Разучивание направлено на формирование у обучаемых новых двигательных навыков. В зависимости от подготовленности занимающихся и сложности физических упражнений применяются следующие способы разучивания:

- в целом – если физическое упражнение несложное, доступно для обучаемых или его выполнение по элементам (частям) невозможно;
- по частям – если физическое упражнение сложное и его можно разделить на отдельные элементы;
- по разделениям – если физическое упражнение сложное и его можно выполнить с остановками; с помощью подготовительных физических упражнений – если в целом из-за трудности его выполнить нельзя, а разделить на части невозможно, после разучивания упражнение выполняется в целом.

Тренировка направлена на закрепление у обучаемых двигательных навыков, совершенствование физических и специальных качеств. Тренировка заключается в многократном повторении упражнения с постепенным усложнением условий его выполнения и повышением физической нагрузки.

Основными методами развития физических качеств являются равномерный, повторный, переменный, интервальный, контрольный и соревновательный.

Способами организации военнослужащих при выполнении физических упражнений могут быть индивидуальный, групповой, фронтальный, круговой, поточный [1].

Командиры (начальники), специалисты физической подготовки и военно-медицинской службы, руководители занятий обязаны принимать все меры по предупреждению травматизма в процессе физической подготовки.

Предупреждение травматизма обеспечивается: четкой организацией занятий и соблюдением методики их проведения; высокой дисциплинированностью военнослужащих, хорошим знанием ими приемов страховки и само страховки, правил предупреждения травматизма; своевременной подготовкой мест занятий и инвентаря; систематическим контролем за соблюдением установленных норм и требований безопасности при проведении практических занятий.

Методы развития направлены на совершенствование физических и специальных качеств, укрепление здоровья и улучшение антропометрических показателей человека. Под физической нагрузкой понимается степень воздействия на организм физических упражнений и характеризуется объемом и интенсивностью физической нагрузки.

Основными показателями объема физической нагрузки являются: время, затраченное на выполнение физического упражнения; метраж или километраж преодолений дистанции (в циклических и комбинированных физических упражнениях); общий вес отягощений (в физических упражнениях с тяжестями); суммарная прибавка частоты сердечных сокращений относительно исходного уровня.

Основными показателями интенсивности физической нагрузки являются: скорость движения; скорость преодоления дистанции; разовый вес отягощения (в расчете на отдельное движение); пульсовая интенсивность физического упражнения. При оценке интенсивности физической нагрузки по частоте сердечных сокращений используется следующая градация:

- низкая – до 130 уд./мин.
- средняя – 130-150 уд./мин.;
- высокая – 150-170 уд./мин.;
- максимальная – свыше 170 уд./мин.

Соотношение объема и интенсивности физической нагрузки при выполнении физических упражнений должно быть следующим: чем больше объем физической нагрузки, задаваемой в упражнении, тем меньше ее интенсивность, и наоборот, – чем больше интенсивность физической нагрузки, тем меньше ее объем. Суммарный объем физической нагрузки оценивается по сумме времени, затраченного на все физические упражнения в течение отдельного занятия или ряда занятий. Суммарная интенсивность физической нагрузки (моторная плотность занятия) характеризуется отношением времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений, к общему времени занятия (в процентах).

Повышение объема и интенсивности физической нагрузки на отдельном занятии достигается: сокращением времени на перестроения; краткостью и ясностью объяснений; увеличением количества повторений, быстроты выполнения, массы отягощений; регулированием продолжительности отдыха; выполнением упражнений всеми занимающимися одновременно или потоком; применением круговой тренировки и соревновательного метода; использованием тренажеров, а также другого оборудования и инвентаря.

Объем и интенсивность физической нагрузки на занятиях по физической подготовке должны соответствовать задачам и этапам обучения, уровню подготовленности и возрасту военнослужащих. Величина физической нагрузки может определяться характером ее воздействия на организм занимающихся, основываясь на примерной схеме оценки внешних признаков утомления согласно приложению №11 к настоящему Наставлению [8].

Методы воспитания направлены на формирование морально-психологических качеств у военнослужащих и повышение сплоченности воинских коллективов. Решение воспитательных задач обеспечивается: применением методов убеждения, примера, соревнования, поощрения, принуждения и воздействия коллектива; подбором физических упражнений, в которых психические свойства личности проявляются в наибольшей мере.

Формами проведения физической подготовки являются: учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, самостоятельная физическая тренировка.

Учебные занятия являются основной формой физической подготовки в ВС РФ. Они обязательны для всех категорий военнослужащих. Продолжительность учебных занятий составляет: в воинских частях – 1-2 учебных часа (50-100 мин), в военно-учебных заведениях – 2 учебных часа (90 мин). Занятия начинаются не ранее чем через один час после приема пищи. Учебные занятия проводятся в виде теоретических и практических.

Теоретические занятия направлены на овладение военнослужащими необходимыми знаниями, предусмотренными программой обучения, и проводятся в виде лекций и семинаров. Практические занятия являются основным видом учебных занятий и подразделяются на учебно-тренировочные и методические. Учебно-тренировочные занятия проводятся в составе, определяемом соответствующим Руководством по физической подготовке вида (рода войск) Вооруженных Сил. Количество обучаемых на одного руководителя занятий не должно превышать для военно-учебных заведений – 15 человек, для воинских частей – 30 человек. Учебно-тренировочные занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной, заключительной.

На подготовительную часть занятия отводится 7-10 мин. (10-25 мин. при двухчасовом занятии). В ней решаются задачи организации занимающихся и подготовки организма к предстоящим физическим нагрузкам. Для военнослужащих 5-8-й возрастных групп продолжительность подготовительной и заключительной частей занятия увеличивается. В процессе занятий ограничивается применение физических упражнений, требующих большой физической силы и статических напряжений, резких наклонов, а также вызывающих длительную задержку дыхания.

Основная часть занятия проводится в течение 35-40 мин. (65-85 мин. при двухчасовом занятии). В ней военнослужащие овладевают военно-прикладными навыками, развивают физические, специальные и морально-волевые качества, формируют умения действовать в сложных условиях.

Основная часть занятия проводится на учебных местах с последующей их сменой и заканчивается комплексной тренировкой в течение 5-10 мин. (10-20 мин. при двухчасовом занятии).

На заключительную часть занятия отводится 3-5 мин. (5-10 мин. При двухчасовом занятии). Содержание заключительной части составляют бег в медленном темпе, ходьба, упражнения в глубоком дыхании и для расслабления мышц. Организм приводится в относительно спокойное состояние, подводятся итоги занятия, наводится порядок на учебных местах.

Учебно-тренировочные занятия проводятся комплексно или по разделам физической подготовки: гимнастика и атлетическая подготовка, рукопашный бой, преодоление препятствий, ускоренное передвижение и легкая атлетика, лыжная подготовка, военно-прикладное плавание, спортивные и подвижные игры.

Комплексные учебно-тренировочные занятия направлены на повышение общей и специальной физической подготовленности военнослужащих. В содержание комплексных занятий включаются физические упражнения из двух и более разделов физической подготовки в различных сочетаниях. Конкретные варианты комплексирования упражнений определяются руководителями занятий в соответствии с периодами и задачами обучения, уровнем физической подготовленности военнослужащих и материальным обеспечением занятий.

Методические занятия подразделяются: на учебно-методические, инструкторско-методические и показательные. Учебно-методические занятия направлены на формирование у военнослужащих навыков и умений, необходимых для качественной организации и проведения мероприятий по физической подготовке. Они проводятся с курсантами учебных подразделений, курсантами и слушателями вузов.

На подготовительную часть учебно-методического занятия отводится 5-15 мин. В ней ставятся задачи и объявляются учебные вопросы, проверяется готовность военнослужащих к занятию, к проведению методической практики, определяются основные требования к качеству выполнения методических заданий. Основная часть проводится в течение 35-40 мин. (60-80 мин. в двухчасовом занятии). Основное содержание учебно-методического занятия составляет учебно-методическая практика, которая осуществляется под контролем руководителя занятия. В ходе практики применяются такие способы организации обучения, которые позволяют выполнять методическое задание максимальному количеству занимающихся.

На заключительную часть отводится 5-15 мин. В ней подводятся итоги методической практики, оценивается уровень методической подготовленности обучаемых, дается задание на самостоятельную подготовку. Разбор качества выполнения методического задания

осуществляют военнослужащие с последующим заключением руководителя занятия.

Инструкторско-методические занятия направлены на повышение знаний, совершенствование навыков и умений командиров подразделений (руководителей занятий) в организации и проведении занятий в различных формах физической подготовки. Продолжительность инструкторско-методических занятий 2 учебных часа. На подготовительную часть инструкторско-методического занятия отводится 5-15 мин. В ней ставятся задачи, объявляются учебные вопросы, проверяется готовность военнослужащих к занятию и проведению методической практики, определяются основные требования к качеству выполнения методических заданий, из числа наиболее подготовленных военнослужащих назначаются руководители занятия.

Основная часть проводится в течение 70-80 мин. В нее включаются учебные вопросы, связанные с организацией и методикой проведения отдельных частей форм физической подготовки, с методикой обучения упражнениям, приемам и действиям. Каждый учебный вопрос отрабатывается в такой последовательности: проверка теоретических знаний командиров подразделений, демонстрация методики его проведения с последующими комментариями по наиболее важным моментам организации методической практики и подведение итогов. При проведении методической практики, учебная группа делится на несколько подгрупп с целью максимального привлечения обучающихся к выполнению методического задания. Разбор качества выполнения методического задания осуществляют военнослужащие с последующим заключением руководителя занятия.

На заключительную часть занятия отводится 5-10 мин. В ней подводятся итоги методической практики, оценивается уровень теоретической и методической подготовленности обучаемых, дается задание на самостоятельную работу.

В воинских частях инструкторско-методические занятия с командирами подразделений (руководителями занятий) проводятся перед изучением новой или наиболее сложной темы обучения, а также в ходе подготовительного периода, при проведении методических сборов под руководством командира части.

Показные занятия направлены на демонстрацию образцовой организации и методики проведения различных форм физической подготовки, выработку у командиров (руководителей занятий) единого подхода к применению средств и методов физической подготовки военнослужащих. Они могут проводиться перед инструкторско-методическими занятиями, а также в ходе сборов с командирами частей и подразделений перед началом нового периода обучения. К проведению

показных занятий привлекаются штатные подразделения. Руководителем показательного занятия является: в воинской части – специалист физической подготовки; в военно-учебном заведении – начальник (заместитель) кафедры физической подготовки.

Утренняя физическая зарядка проводится с целью быстрого приведения организма после сна в бодрое состояние и систематической физической тренировки. Зарядка является обязательным элементом распорядка дня, начинается через 10 минут после подъема и проводится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Ее продолжительность 30-50 мин.

Утренняя физическая зарядка проводится, как правило, в форме комплексного занятия, включающего подготовительную, основную и заключительную части. Места для проведения утренней физической зарядки закрепляются за подразделениями. Они должны быть хорошо освещены. Дистанции для ходьбы и бега размечаются указателями.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, утренней физической зарядкой занимаются самостоятельно, а в период учебных и лагерных сборов в составе подразделения. Военнослужащие по призыву, курсанты военно-учебных заведений занимаются утренней физической зарядкой в составе подразделения под руководством заместителя командира взвода или наиболее подготовленного командира отделения. Военнослужащие по призыву, курсанты военно-учебных заведений, имеющие первый спортивный разряд и выше, входящие в состав сборных команд, с разрешения командира воинской части, начальника вуза могут заниматься утренней физической зарядкой самостоятельно. Контроль утренней физической зарядки осуществляется ежедневно дежурным по воинской части и периодически – командирами (начальниками), специалистами физической подготовки и медицинской службы.

Физическая тренировка военнослужащих в процессе учебно-боевой деятельности проводится в целях поддержания их профессиональной работоспособности. Она организуется с учетом решаемых учебных и боевых задач, включает физические упражнения в условиях дежурств (боевых дежурств), попутную физическую тренировку, физические упражнения при передвижении войск транспортными средствами. Физические упражнения на дежурствах (боевых дежурствах) организуются и проводятся с учетом выполняемых задач и особенностей военно-профессиональной деятельности.

Комплексы физических упражнений для выполнения на дежурствах (боевых дежурствах) разрабатываются начальником физической подготовки и утверждаются командиром воинской части. Попутная физическая тренировка направлена на повышение уровня физической подготовленности, совершенствование военно-прикладных навыков и полевой выучки

военнослужащих. Она организуется и проводится при передвижениях подразделений к местам занятий, а также в ходе практических занятий по другим предметам обучения. В организацию попутной физической тренировки входят: выбор маршрута, его подготовка, определение методов тренировки и физической нагрузки; отражение в плане-конспекте краткого содержания тренировки и инструктаж соответствующих должностных лиц.

Порядок ее проведения и содержание для каждого варианта определяются заместителем командира воинской части. В содержание попутной физической тренировки включаются: марш-броски и передвижение на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных препятствий; тренировка в посадке и высадке из боевой техники; буксирование на лыжах за боевой техникой и другие приемы и действия, входящие в содержание боевой подготовки.

Средствами физической тренировки могут быть специальные приемы и действия, предусмотренные темой проводимого занятия по боевой подготовке. Физические упражнения при передвижении войск транспортными средствами выполняются в целях сохранения достигнутого уровня физической тренированности и обеспечения постоянной готовности к боевым действиям. При длительном передвижении войск железнодорожным транспортом физические упражнения выполняются во время продолжительных остановок. Во время безостановочного движения воинского эшелона физические упражнения выполняются в вагонах через каждые 3-4 часа. При длительном передвижении войск в боевых и транспортных машинах физические упражнения выполняются во время остановки, не выходя из машин или после высадки из них.

При нахождении в боевой технике военнослужащие выполняют физические упражнения на своих местах. После высадки из транспортных средств физические упражнения выполняются с разрешения старшего колонны, который определяет порядок, время и место проведения занятий. Используется бег по пересеченной местности, общеразвивающие упражнения или подвижные игры.

Особое значение при подготовке военнослужащих придается спортивно-массовой работе, направленной на физическое совершенствование военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и членов их семей, предназначенной для организации и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, повышение физической подготовленности, организацию досуга и пропаганду здорового образа жизни. Спортивно-массовая работа в воинской части (военном вузе) включает массовый спорт и подготовку сборных команд по военно-прикладным видам спорта.

Основными видами спортивно-массовой работы являются: учебно-тренировочные занятия по видам спорта, военно-спортивные и спортивные соревнования, смотры спортивно-массовой работы, спортивные праздники.

Военно-спортивные соревнования проводятся в виде состязаний среди военнослужащих или подразделений по военно-прикладным видам спорта.

Спортивные соревнования проводятся в виде состязания среди спортсменов или спортивных команд по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимого по утвержденному его организатором положению (регламенту). Смотр спортивно-массовой работы проводится в виде комплексного заочного соревнования по упражнениям Военно-спортивного комплекса, военно-прикладным видам спорта с определением мест каждому подразделению (до взвода включительно), воинской части (военно-учебного заведения). Спортивные праздники проводятся в виде мероприятий с массовым привлечением военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей с применением показательных выступлений, комплексных и легкоатлетических эстафет, забегов, игр и т.д., как правило, приуроченных к какому-либо знаменательному событию. Основу спортивно-массовой работы составляют упражнения Военно-спортивного комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации согласно приложению № 12 к Наставлению по ФП.

Содержание спортивно-массовой работы составляют регулярная физическая тренировка и состязания по военно-прикладным видам спорта.

Для организации и проведения спортивно-массовой работы с личным составом армии и флота, в главных и центральных управлениях Министерства обороны, в видах (родах) войск Вооруженных Сил, округах (флотах), объединениях, соединениях, воинских частях, военно-учебных заведениях, а также в гарнизонах, где дислоцируются несколько воинских частей, создаются спортивные комитеты под председательством заместителя командира (начальника). Спортивный комитет назначается приказом командира воинской части (начальника вуза) и состоит из 7-11 человек (председатель, его заместители, секретарь, председатель коллегии судей и его члены).

В гарнизоне, где дислоцируются несколько воинских частей, приказом начальника гарнизона назначается спортивный комитет гарнизона. В военно-учебном заведении (по решению начальника) спортивные комитеты могут создаваться на факультетах (в батальонах). На спортивный комитет возлагаются: разработка проекта приказа об организации спортивно-массовой работы, составление плана спортивно-массовой работы и положения о спортивных, военно-спортивных соревнованиях и смотре спортивно-массовой работы, (для спортивного комитета гарнизона);

организация работы по Военно-спортивному комплексу; организация и проведение смотров спортивно-массовой работы, спортивных праздников, других мероприятий; подготовка и проведение учебно-методических сборов и семинаров со спортивными организаторами подразделений, тренерами и судьями по видам спорта; подбор и инструктаж судейских бригад для проведения спортивных и военно-спортивных соревнований на первенство воинской части (гарнизона); контроль спортивно-массовой работы в подразделениях, учебно-тренировочных занятий в сборных командах воинской части и оказание помощи командирам подразделений, спортивным организаторам и тренерам по видам спорта; обобщение и распространение передового опыта организации и проведения спортивно-массовой работы; организация и проведение спортивных мероприятий с членами семей военнослужащих, гражданским персоналом Вооруженных Сил; рассмотрение материалов для присвоения военнослужащим спортивных званий, разрядов, судейских категорий и награждения военнослужащих спортивными нагрудными знаками; анализ состояния спортивно-массовой работы и разработка предложений по ее совершенствованию.

Спортивный комитет в своей работе поддерживает связь с местными физкультурными и спортивными организациями. В отдельных гарнизонах и военно-учебных заведениях по инициативе военнослужащих могут организовываться общественные спортивные клубы для организации физкультурно-оздоровительного досуга. В подразделении для помощи командиру в организации и проведении спортивно-массовой работы назначается спортивный организатор, который принимает участие: в организации и проведении спортивно-массовой работы в подразделении; в оформлении наглядной агитации и освещении хода выполнения личным составом подразделения упражнений и требований Военно-спортивного комплекса; в учете спортивно-массовой работы. Для организации и проведения учебно-тренировочной работы в спортивной команде (секции) воинской части из числа наиболее подготовленных военнослужащих назначается тренер по спорту, который осуществляет организацию учебно-тренировочной работы в спортивной команде, а также ведение учета спортивных результатов. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется возможность выбора вида спорта, развиваемого в виде, роде войск Вооруженных Сил.

Спортивные и военно-спортивные соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами. Результаты соревнований фиксируются в отчетных документах, которые хранятся в течение трех лет. Отчетными документами являются: приказ (приказание) об организации и проведении соревнования; протокол проведения мандатной комиссии, протоколы взвешивания, рабочие протоколы (порядок смен и заплывов),

сводный протокол личного и командного первенства, итоговые протоколы; другая спортивно-техническая документация; отчет главного судьи соревнований; приказ (приказание) по итогам проведения соревнования.

Порядок проведения соревнований определяется Положением о соревнованиях. В нем указываются задачи, программы и условия соревнований по каждому виду спорта, порядок определения личного и командного первенства, награждения победителей и представление заявок.

Военнослужащие могут принимать участие в соревнованиях, проводимых городскими, областными, общественными и другими спортивными организациями.

Командирование военнослужащих производится в порядке, установленном приказом Министра обороны Российской Федерации. Военнослужащие выступают, как правило, только за спортивные команды Вооруженных Сил. К выполнению упражнений и требований Военно-спортивного комплекса привлекаются все военнослужащие Вооруженных Сил. Ответственность за организацию работы по Военно-спортивному комплексу несут соответствующие командиры (начальники). Непосредственное организационно-методическое руководство по Военно-спортивному комплексу осуществляют спортивные комитеты и специалисты физической подготовки. Командиры (начальники) обязаны обеспечить выполнение упражнений и требований Военно-спортивного комплекса подчиненными военнослужащими. Результаты выполнения упражнений и требований комплекса отражаются в документах учета.

Самостоятельной физической тренировкой военнослужащие, проходящие службу по контракту, занимаются индивидуально, пользуясь методическими рекомендациями специалиста физической подготовки, врача. Примерный план тренировок изложен в Руководствах по физической подготовке в видах (родах войск) Вооруженных Сил. Самостоятельные занятия физическими упражнениями осуществляются на учебно-материальной базе Вооруженных Сил или на других спортивных объектах. В целях самоконтроля тренированности, занимающиеся могут использовать упражнения, указанные для соответствующей возрастной группы в Наставлении.

Таким образом, общим результатом физического воспитания военнослужащих является физическая подготовленность, воплощенная в повышенной работоспособности, двигательных умениях и навыках. Оптимальное использование всех форм проведения физической подготовки способствует качественной подготовке личного состава, является одним из существенных факторов повышения боеспособности воинских подразделений.

Список литературы

- [1] Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие. / И.С. Барчуков. – М.: Академия, 2006. 526 с.
- [2] Герчак Я.М. Психологическая подготовка футболистов. / Я.М. Герчак. // Электронный журнал ЦИТИСЭ. – 2016. № 3(7).
- [3] Герчак Я.М. Спортивная подготовка футболистов: психологические основы. / Я.М. Герчак. // Электронный журнал ЦИТИСЭ. – 2016. № 3(7).
- [4] Герчак Я.М. Особенности воспитания психофизических качеств у студентов высшей школы. / Я.М. Герчак. // ЦИТИСЭ. – 2016. № 1(5).
- [5] Герчак Я.М. Социально-экономические и правовые аспекты развития и совершенствования системы физического воспитания в процессе модернизации высшей школы. / Я.М. Герчак. // Педагогическое образование и наука. – 2015. № 2. 69-73 с.
- [6] Егорычев А.М. Здоровье человека в его движении к совершенству: философские размышления. / А.М. Егорычев. // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. № 13 (342). 50-59 с.
- [7] Егорычев А.М. Антропоцентризм как выражение гуманитарной парадигмы в образовании. / А.М. Егорычев. // Вестник Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области социальной работы. – 2008. № 3. 17-24 с.
- [8] Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2013).
- [9] Теория и методика физической культуры: учебник. / Под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003. 464 с.
- [10] Физическая культура: учебное пособие. / Под ред. В.А. Коваленко. – М.: Изд-во АСВ, 2000. 432 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Barchukov I.S. Physical culture and sport: methodology, theory, practice: textbook. allowance. / I.S. Barchukov. – M.: Academy, 2006. 526 p.
- [2] Gerchak Ya.M. Psychological training of football players. / Ya.M. Gerchak. // Electronic journal TSITISE. – 2016. No. 3 (7).
- [3] Gerchak Ya.M. Sports training of football players: psychological foundations. / Ya.M. Gerchak. // Electronic journal TSITISE. – 2016. No. 3 (7).
- [4] Gerchak Ya.M. Features of the upbringing of psychophysical qualities among students of higher education. / Ya.M. Gerchak. // CITISE. – 2016. No. 1 (5).
- [5] Gerchak Ya.M. Socio-economic and legal aspects of the development and improvement of the system of physical education in the process of modernization

of higher education. / Ya.M. Gerchak. // Pedagogical education and science. – 2015. No. 2. 69-73 p.

[6] Egorychev A.M. Human health in its movement towards excellence: philosophical reflections. / A.M. Egorychev. // Bulletin of the Chelyabinsk State University. – 2014. No. 13 (342). 50-59 p.

[7] Egorychev A.M. Anthropocentrism as an Expression of the Humanitarian Paradigm in Education. / A.M. Egorychev. // Bulletin of the Educational and Methodological Association of Russian Universities for Education in the Field of Social Work. – 2008. No. 3. 17-24 p.

[8] Manual on physical training and sports in the Armed Forces of the Russian Federation (NFP-2013).

[9] Theory and methodology of physical culture: textbook. / Ed. Yu.F. Kuramshina. – М.: Soviet sport, 2003. 464 p.

[10] Physical culture: textbook. / Ed. V.A. Kovalenko. – М.: Publishing house ASV, 2000. 432 p.

© М.В. Климентов, 2021

Поступила в редакцию 26.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Климентов М.В. Физическое воспитание военнослужащих – основа повышения боеспособности воинских подразделений // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 137-152. URL: <https://ip-journal.ru/>